
UM ESTUDO DOS DISCURSOS DE TRABALHADORAS COM OU SEM FILHOS DO SETOR EMPRESARIAL NA CIDADE ITAPIRA/SP.

A STUDY OF PRE- AND POST-MATERNITY DISCOURSES OF FEMALE EMPLOYEES IN THE BUSINESS SECTOR IN ITAPIRA

Janaina Olsen Rodrigues¹, Júlia Martins Costa²

RESUMO

Este estudo nasceu do interesse em compreender o impacto da maternidade na vida profissional das trabalhadoras da cidade de Itapira, tendo em vista que as transformações sociais ampliaram a participação feminina no mercado de trabalho, mas que ainda existem desafios importantes, principalmente para as trabalhadoras mães. A pesquisa, de caráter qualitativo, realizada por meio de formulários, comparou as respostas de trabalhadoras mães e não mães na cidade supracitada. As respostas mostraram que as não mães tendem a ser mais jovens e priorizam estabilidade financeira e desenvolvimento pessoal. Já as mães, elas são adultas que enfrentam dificuldades para equilibrar carreira e maternidade. Apesar dos avanços da presença feminina no mercado de trabalho, o estudo reforça que ainda existem barreiras estruturais que precisam ser superadas. Assim, destaca-se a importância de criar ambientes de trabalho mais humanos e acolhedores, que respeitem e apoiem as mulheres, especialmente as mães, em sua jornada profissional e pessoal.

Palavra-chave: Discurso; Maternidade; Mercado de Trabalho.

ABSTRACT

This study emerged from a desire to understand the impact of motherhood on the professional lives of female employees in the city of Itapira. While social transformations have expanded women's participation in the labor market, significant challenges persist—particularly for working mothers. This qualitative research, conducted through the use of questionnaires, compared the responses of mothers and non-mothers. The findings indicate that non-mothers tend to be younger and prioritize financial stability and personal development, whereas mothers face greater difficulties in balancing career and motherhood. Moreover, despite the progress made in women's integration into the workforce, the study highlights the continued existence of structural barriers that must be addressed. Accordingly, the research emphasizes the importance of creating more humane and supportive work environments that respect and empower women—especially mothers—in both their professional and personal journeys.

¹ Doutora em Linguística pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas (IEL/UNICAMP). Docente da FATEC de Itapira e FATEC de Mogi Mirim.

² Graduada em Gestão Empresarial pela Faculdade de Tecnologia de Itapira “Ogari de Castro Pacheco” (FATEC de Itapira)

Keywords: *Discourse; Motherhood; Labor Market.*

INTRODUÇÃO

A globalização fez surgir avanços significativos, transformando o mercado de trabalho com a rapidez na circulação de informações e a redução das barreiras geográficas. Isso gerou uma competição intensa entre empresas e profissionais, criando desafios para as trabalhadoras, especialmente as que são mães (Olarate; Pena, 2010).

As diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho são evidentes e frequentemente resultam em desigualdades de oportunidades e salários. A pressão que o sexo feminino sofre de querer equilibrar a vida profissional com as demandas da maternidade pode impactar suas carreiras, especialmente em ambientes que não oferecem suporte adequado (Duarte, 2009, p. 25).

O desafio inicia primeiramente pelas mudanças físicas, hormonais e emocionais que ocorrem durante a gestação, um processo profundamente transformador que dura cerca de nove meses (Raphael-Leff, 2000). Além disso, a reorganização da rotina pessoal e profissional, somada à necessidade de cuidados com a saúde, gera uma sobrecarga de responsabilidades para as mulheres.

Vale ressaltar que em países desenvolvidos, as taxas de natalidade têm diminuído, refletindo a busca por estabilidade profissional e a priorização das carreiras. Por outro lado, em países em desenvolvimento, taxas de natalidade um pouco mais altas apresentam desafios adicionais para as mulheres no mercado de trabalho (IBGE, 2022a). Muitas das profissionais enfrentam a dificuldade de conciliar a maternidade com a carreira, sem nenhum suporte adequado, principalmente a falta de políticas públicas de apoio à trabalhadora, como licença-maternidade estendida, creches ou flexibilidade no trabalho, situação que influencia a escolha da mulher em não querer ser mãe atualmente (Oshima, 2019).

Histórias de sucesso como as de Cristina Junqueira, fundadora da Nubank, Mary Kay Ash, pioneira na venda de cosméticos e criação da marca Mary Kay Cosméticos, e Luiza Trajano, à frente da Magazine Luiza, inspiram a acreditar que é possível, construir uma carreira sólida e ser mãe, embora estejam longe de ter o padrão de vida da maioria das brasileiras. Essas empreendedoras mostram que a maternidade não precisa ser um obstáculo para o crescimento profissional, mas um desafio a ser superado com planejamento, suporte e um ambiente de

trabalho que valorize essa jornada. Elas são exemplos de que, com as condições certas, sobretudo financeiras, é possível equilibrar áreas importantes da vida (GS1, 2017).

Embora haja exceções, como a gravidez de substituição, como no caso do ator Paulo Gustavo, que teve filhos por meio de gestação de substitutos, este estudo não considera esse tipo de processo, uma vez que não é amplamente aceito nem regulamentado no Brasil, sendo uma prática rara e que envolve questões legais e éticas específicas (Chaves, 2019).

Diante disso, este estudo busca entender, através de discursos, as vivências de mulheres que passam pelo processo de gestação e maternidade, com todas as implicações e desafios envolvidos, e as que não passam, focando nas particularidades que essas mulheres enfrentam em um ambiente corporativo na cidade de Itapira.

Portanto, a pergunta de pesquisa que se instaura é: como é discursivamente construída a relação ‘trabalho *versus* (possibilidade de) maternar’ das trabalhadoras de Itapira? Pretende-se, através dessa pesquisa, ter acesso de uma amostragem que permita responder qualitativamente essa questão.

A mulher no mercado de trabalho

A trajetória das mulheres no mercado de trabalho é marcada por uma série de lutas e conquistas que refletem transformações sociais e econômicas profundas, especialmente a partir do século XVIII (Beauvoir, 1949). Segundo Hobsbawm (2000), a Revolução Industrial teve um papel crucial nesse processo, ao integrar as mulheres em grande escala no mercado de trabalho. Neste período, muitas mulheres deixaram suas atividades domésticas e artesanais para trabalhar em fábricas, enfrentando condições precárias e salários muito inferiores aos dos homens.

Para entender melhor essa evolução, é essencial considerar a análise de Simone de Beauvoir em sua obra *O Segundo Sexo* (1949). Ela argumenta que as mulheres foram historicamente presas a funções inferiores, o que inclui as limitações em suas condições de trabalho e oportunidades econômicas. O trabalho da autora Beauvoir é fundamental para compreender como as normas sociais e culturais moldaram a experiência das mulheres no mercado de trabalho.

Beauvoir (1949, p.309) também examina a opressão das mulheres como uma construção social e destaca a desigualdade salarial como um reflexo de uma estrutura patriarcal que desvaloriza o trabalho feminino. Em sua análise, ela afirma:

Não se nasce mulher: torna-se...É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem, somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta.

Essa citação evidencia que o trabalho é uma ferramenta essencial para a independência das mulheres e para a redução das desigualdades. Apesar das condições desfavoráveis e da discriminação, a integração das mulheres no mercado de trabalho representa um passo importante em direção à independência e à igualdade de oportunidades.

Portanto, compreender a evolução da participação feminina no mercado de trabalho é crucial para reconhecer tanto as conquistas realizadas quanto os desafios que ainda permanecem. A análise histórica das mudanças ao longo dos séculos oferece *insights* valiosos sobre a importância de continuar promovendo políticas e práticas que garantam a equidade e o respeito a todos os trabalhadores, independentemente de seu gênero.

Em relação às leis trabalhistas, tem-se que no Art. 5º, TÍTULO I, da Consolidação Das Leis Do Trabalho (Brasil, 1943) é dito que todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo.

Pode-se considerar também um marco histórico na evolução das conquistas femininas, as leis, direitos e acessos, conforme expostos no Quadro 1.

Quadro 1 - Marcos históricos para a mulher

Marco histórico	Ano
Direito a Votar (Decreto 21.076)	1932
Acesso à Educação Superior	1971
Lei do Divórcio (Lei nº 6.515/1977)	1977
Lei de Proteção à Maternidade (Lei nº 8.213/1991)	1991
Lei de Igualdade Salarial (Lei nº 9.029/1995)	1995
Lei de Cotas para Mulheres (Lei nº 9.504/1997)	1997
Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006)	2006
Lei Feminicídio (Lei nº 13.104/2015)	2015

Fonte: Silva et al. (2023)

Tendo em vista que o tópico principal deste trabalho é a maternidade, cabe ressaltar que a lei da maternidade é: Artigo 392A do Decreto Lei nº 5.452 de 01 de maio de 1943, CLT-Consolidação das Leis do Trabalho (Brasil, 1943). Nele, se estabelecem diversas regras,

garantindo a toda mulher-mãe condições especiais de trabalho, proteção do preconceito e discriminação, visando inseri-las no mercado de trabalho e promover a valorização, embora nem sempre a realidade condiz com tal.

É sabido que, desde os tempos em que o patriarcalismo imperava, cabia à mulher o serviço do lar enquanto ao homem era dada a liberdade profissional, de forma que a mulher apenas o amparava e agia como uma extensão da figura masculina. Na Figura 1, é visto que, mesmo em 2022, os afazeres domésticos recaem mais sobre a mulher.

Figura 1 - Média de dedicação a trabalhos domésticos

Fonte: IBGE (2022)

De acordo com Perrot (2005, p. 173):

No que se refere à mulher, Proudhon adere totalmente ao discurso médico sobre a inferioridade física do sexo frágil, retomando por sua conta toda a sintomatologia desta fraqueza: tamanho, peso, menstruação, caixa craniana [...] as funções da mulher inscrevem-se em sua conformação: uma vagina para receber, um ventre para carregar, seios para amamentar – como os pedaços dos melões – marcam seu destino, feito pelo homem e pelo filho. Nenhum lugar além do lar.

A ideia defendida pelo autor inserido na citação era de que a mulher deveria ser a unidade familiar, devido não ser vista como outro indivíduo com anseios ou desejos, deveria ser submissa ao esposo e atuar como reserva moral da família, bem como cuidar dos filhos e do lar. Segundo ele, a mulher saindo para trabalhar em fábricas, seria algo degradante, pois ao sair de casa, deixariam seus filhos sobre cuidado de terceiros e, conseqüentemente, acabaria descaracterizando sua biologia moral. Esse argumento, biologicamente embasado, não justifica a submissão, mas clama por uma equidade de gênero que considere diferentes corpos

no mercado de trabalho. Não se circunscreve o ser a um contexto (lar) por uma biologia inata, amplia-se outros contextos (como o mercado de trabalho) para que todos os seres o acessem.

Segundo Simone de Beauvoir (1949 apud Farhat, 2001, p. 23):

A mulher sempre foi, senão a escrava do homem ao menos sua vassala; os dois sexos nunca partilham o mundo em igualdade de condições; e ainda hoje, embora sua condição esteja evoluindo, a mulher arca com um pesado *handicap*. Em quase nenhum país, seu estatuto legal é idêntico ao do homem e muitas vezes este último a prejudica consideravelmente. Mesmo quando os direitos lhes são abstratamente reconhecidos, um longo hábito impede que encontre nos costumes sua expressão concreta.

A equidade de gênero, considerando todas as nuances que convergem e divergem, incluindo a maternidade, se faz imperativa nos dias atuais. Segundo dados de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018):

[...]as mulheres compõem 51% dos trabalhadores brasileiros. Na indústria, elas respondem por 30% dos cargos, de acordo com o Ministério da Economia, rompendo barreiras e preconceitos para atuar em diversos ramos.

Tendo em vista o cenário atual com base ao cenário antigo, as mulheres ao conseguir o seu lugar no mercado de trabalho de forma significativa, estão enfrentando dilemas relacionados à conciliação da vida profissional e familiar.

Mesmo existindo a lei de proteção à maternidade, com todos os direitos após a constatação da gravidez, as mulheres estão priorizando o suporte adequado e a base familiar, o que influencia suas decisões sobre a maternidade. Com base em pesquisas feita pelo IBGE (2018), a tendência atual é que o impacto da carreira e a realização profissional sejam um dos fatores relevantes para muitas mulheres na hora de decidir em ter ou não filhos.

Um fator que confirma a hesitação feminina ao engravidar é verificado através das pirâmides representativas da população brasileira em 1970 e em 2022, contidas na Figura 2 e 3, respectivamente.

Figura 2 - Pirâmide etária do Brasil em 1970

Fonte: IBGE (2022)

Figura 3 - Pirâmide etária do Brasil em 2022

Fonte: IBGE (2022)

Em 1970 o Brasil possuía um aumento na população, de forma que a sua maior faixa etária era representada pela idade de 0 a 4 anos, ou seja, a taxa de natalidade era maior do que a mortalidade. A borda da pirâmide é larga, logo, muitas crianças e seu topo é estreito, isto é, poucos idosos. As mulheres, portanto, tinham mais filhos.

Já em 2022 o cenário é diferente, pois a pirâmide mostra maior igualdade entre as faixas etárias, de modo que ainda há mais crianças que idosos, porém a base da pirâmide é muito mais estreita que em 1970, revelando uma taxa de natalidade consideravelmente menor. O topo da

pirâmide se alargou quando comparado à década de 70, mostrando uma menor taxa de mortalidade, isso é, os idosos vivem mais e menos crianças nascem. Isso revela que a mulher tem menos filhos atualmente. Isso pode ser causa e consequência de, dentre outros fatores, o que se vê na Figura 4.

Figura 4 - Ocupação de pessoas com ou sem crianças

Fonte: IBGE (2022)

Segundo a Figura 4, verifica-se que mulheres sem crianças tem mais estrutura econômica, participação em atividades produtivas e acesso a recursos que mulheres com crianças, de forma que a maternidade parece limitá-las justamente porque não há equidade de gênero no mercado de trabalho brasileiro. Enquanto isso, no universo masculino, o cenário é inverso; os “pais de família” parecem ter maior credibilidade, enquanto as mulheres a perdem com o maternar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa se caracteriza como bibliográfica, exploratória e qualitativa, com o objetivo de gerar respostas através de coleta de dados em Itapira por meio de um formulário.

O desenvolvimento caracteriza-se pela pesquisa bibliográfica, cuja finalidade é utilizar materiais já elaborados, como artigos, estudos, livros que compreendem as principais teorias e abordagens relativas às questões de gênero e à maternidade.

Além disso, o estudo incorpora uma pesquisa exploratória, que se concentra em investigar as experiências e condições vivenciadas pelas trabalhadoras e não mães no ambiente corporativo. Foi realizada, então, uma pesquisa através de dois questionários, com perguntas abertas e fechadas, que disponibilizamos para alunos da FATEC – Faculdade de Tecnologia de Itapira, em redes sociais e para familiares.

O primeiro questionário foi elaborado para as mulheres ainda NÃO mães e o segundo para as mulheres que SÃO mães. Em ambos foram feitas questões pessoais, como idade, estado civil, cargo ocupado, também as perguntas sobre os principais desafios enfrentados pelas mulheres no ambiente de trabalho e o que significa para ela ser uma mulher bem-sucedida. As demais perguntas foram focadas para cada perfil, isto é, não mães ou mães, para que fosse possível alcançar resultados significativos. Em uma etapa anterior da pesquisa, foi feito, também um formulário para as trabalhadoras grávidas, no entanto, não foi obtido uma quantidade satisfatória de respondentes, logo, esse formulário e suas respostas não foram considerados nesta pesquisa. Foram obtidas, no total, 55 respostas, 29 de não mães e 26 de mães, sendo a proposta de análise qualitativa, não quantitativa, conforme já especificado.

Limitações do trabalho

Tendo em vista os procedimentos metodológicos utilizados, cabe destacar que o tamanho da amostra, a localização geográfica restrita e o uso exclusivo de questionários online podem impactar nas generalizações que são feitas neste estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos resultados, em imagens, será sempre contrastiva, isto é, não mães e mães, sempre nessa ordem, sendo a imagem superior a das não mães e a inferior, das mães. Esse contraste revela resultados visivelmente comparáveis embora diferentes. Há 1 pergunta específica para não mães e 4 perguntas que foram específicas para mães. Estas serão analisadas separadamente após a análise dos pares de perguntas, já que para as isoladas há contraste. Os formulários se iniciam com a primeira pergunta sendo uma identificação da condição atual da mulher (mães e não mães) para garantir que o público-alvo do questionário seja adequado ao objetivo do estudo.

Gráfico 1 – Idade (não mães e mães)

Fonte: elaborado pelas autoras.

No Gráfico 1, observa-se que o questionário das não mães teve um percentual maior de respostas de mulheres jovens de 16 a 25 anos. Já o questionário das mães teve um percentual maior das mulheres mais maduras de 26 a 50 anos, refletindo a diversidade das trajetórias pessoais, as prioridades e principalmente as diferentes fases da vida.

Gráfico 2- Estado civis (não mães e mães)

Fonte: elaborado pelas autoras.

Nota-se que, no Gráfico 2, há variados estados civis, sendo as mulheres não mães majoritariamente solteiras. Já as mães encontram-se com maior percentual casadas, o que indica uma presença de rede de apoio e suporte, considerado um aspecto importante em relação aos desafios relacionados à maternidade.

Figura 5 - Cargo ocupado

Figura 6 - Significado de ‘mulher bem-sucedida’.

Fonte: elaborado pelas autoras.

A Figura 6 trata-se de um questionamento sobre a opinião das mulheres do que significa ser uma ‘mulher bem-sucedida’. ‘Mulher’ é a convergência entre mães e não mães, já que ambas partilham esse gênero. O resultado revelou também que, para as não mães, o sucesso está vinculado ao desenvolvimento pessoal e profissional, a estabilidade financeira e a independência. Já para as mães, o sucesso inclui conseguir cuidar da família, equilibrando a carreira com as responsabilidades familiares. Isso mostra como a maternidade reorganiza as prioridades e o entendimento de realização pessoal. Outros estudos, como Almeida (2007), já mostram esse malabarismo que as trabalhadoras mães fazem entre carreira e maternidade, de forma que o significado atribuído à maternidade antagoniza-se e coexiste com os sentidos construídos sobre trabalho.

Gráfico 4 - Pretensão de ter filhos e idade dos filhos (não mães)

Fonte: elaborado pelas autoras.

No Gráfico 4, há, na parte superior, o questionamento sobre a pretensão de filhos para as não mães e, na parte inferior, sobre a idade dos filhos para as mães. Enquanto as não mães ainda estão avaliando a possibilidade da maternidade, ponderando os impactos na carreira, com percentual de 45% de talvez, as mães já têm experiências aos efeitos práticos, especialmente a conciliação entre maternidade e trabalho, apontando um percentual de 53% entre crianças de 2 a 12 anos de idade, dependentes da família ou somente dela, a mãe.

Gráfico 5 - Decisão de ainda não ter filho e qual aspecto do trabalho sofreu mais impacto após a maternidade.

Fonte: elaborado pelas autoras.

No Gráfico 5, há o questionamento sobre a decisão de ainda não ter filhos para as não mães, e sobre qual aspecto do trabalho sofreu mais impacto após a maternidade, para as mães. Percebe-se que as não mães priorizam o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, o que leva a adiar ou renunciar à maternidade por conta da independência e estabilidade financeira. Já as mães relatam de forma concreta essa realidade de dificuldade em balancear pessoal e profissional, indicando vivências de sobrecarga, deixando visível que o aspecto mais impactado no trabalho é o equilíbrio e a conciliação da vida profissional e a maternidade.

Gráfico 6 - Pergunta sobre se maternidade impacta a forma como as mulheres são vistas no mercado de trabalho.

Fonte: elaborado pela autora.

O Gráfico 6 refere-se como a maternidade impacta a forma como as mulheres são vistas no mercado de trabalho, questionamento feito somente para as não mães, identificando que elas reconhecem o impacto da maternidade na imagem profissional da mulher, mostrando que, mesmo antes de vivenciar, já sabem as barreiras impostas ao se serem vistas de forma diferente, muitas vezes negativa.

Figura 7- A sociedade exige mais de mulheres no mercado de trabalho por serem mães.

Fonte: elaborado pela autora

Na Figura 7, há o questionamento de como as mulheres sentem que a sociedade exige mais delas no mercado de trabalho, principalmente pelo fato de serem mães, e de que maneira isso impacta sua experiência. Essa pergunta foi específica para mães. Com base nas respostas observa-se, que elas apontam que a principal exigência é a questão do filho, as responsabilidades, a falta de apoio, o preconceito e a constante cobrança para que elas sejam boas mães, e a obrigação de conciliar o trabalho e sua rotina, o que gera um grande impacto emocional e psicológico.

Figura 8 - Pergunta se a capacidade de realizar tarefas profissionais foi afetada após a maternidade.

Fonte: elaborado pela autora

O questionamento da Figura 8 foi elaborado para entender se as mulheres sentem que a sua capacidade de realizar tarefas profissionais foi afetada, após a maternidade. Nota-se que a maioria das respostas foram negativas, o que permite concluir que elas não percebem um impacto na área profissional, sendo, muitas vezes, vítimas de um preconceito infundado.

Figura 9 - A empresa oferece algum tipo de apoio para mães.

Fonte: elaborado pela autora

Na figura 9, há o questionamento se a empresa em que as mães trabalha oferece algum tipo de apoio a maternidade. Observa-se que as respostas foram negativas ‘não’, sendo algumas alternativas levantadas pelas mães, como auxílio creche e horários flexíveis, o que demonstra que ainda há muita a percorrer até atingir uma equidade de gênero.

Figura 10 - A licença-maternidade oferecida pela empresa foi suficiente.

Fonte: elaborado pela autora

Na Figura 10, foi elaborado o questionamento sobre a licença-maternidade oferecida pela empresa às mães, se foi suficiente para cuidar do filho e voltar ao trabalho com

tranquilidade. A análise das respostas indica, que embora algumas mães tenham considerado o período suficiente, uma parcela expressiva demonstrou insatisfação, devido o tempo junto ao bebê não ter atendido suficientemente a necessidade de contato materno. Além disso, foi evidenciada a falta de suporte às mães para o retorno profissional, como creche, intervalo para amamentação em período anterior à introdução alimentar, evidenciando a necessidade de reflexões e possíveis ajustes por parte das empresas. Estudos têm evidenciado que, além de maior suporte corporativo, uma divisão de tarefas igualitária dentro do lar pode permitir às mulheres vivenciar seu crescimento profissional sem renunciar a maternidade que almejam (Fiorin, Oliveira, Dias, 2014).

Gráfico 7 - Mudar de carreira

Fonte: elaborado pela autora.

No Gráfico 7, há a pergunta, para as mães, se há interesse em mudança de carreira após a maternidade, sendo a maioria das respostas afirmativas. Isso pode indicar que os empregos não se adequam à nova condição da mulher-mãe, sendo a mudança de carreira uma alternativa cogitada. Caso as empresas se adequassem e criassem condições, possivelmente essa opção de mudança não seria considerada. Após a maternidade, as mulheres buscam por trabalhos mais flexíveis e com benefícios que atendam às necessidades da trabalhadora mãe.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo proporcionou uma compreensão sobre as vivências, desafios e superações das mulheres, especialmente das mães, no mercado de trabalho na cidade de Itapira, tendo em vista a amostra e as limitações do método. A análise revelou que, embora a participação feminina tenha avançado historicamente, a maternidade ainda representa um dos principais desafios para a trajetória profissional das mulheres, principalmente a dificuldade de conciliar a vida pessoal e a carreira, devido ao excesso de carga de trabalho e ausência de ajustes por parte das empresas ou políticas públicas eficientes.

Neste estudo, também foi possível observar, ainda que com as limitações de m estudo qualitativo, que a maternidade para trabalhadoras em Itapira é desafiada tanto pela estrutura quanto pela cultura empresarial. Muitas mães relataram, na pesquisa, que as dificuldades enfrentadas estavam relacionadas à inflexibilidade de horários de trabalho, preconceito e falta de apoio institucional. Portanto, para que haja a superação dessas barreiras, faz-se necessário implementar de políticas públicas e práticas organizacionais mais atentas às realidades das mães. Medidas como flexibilizar os horários de trabalho, fortalecer as redes de apoio a partir de auxílio-creche, criar espaços acolhedores (como espaços de amamentação) e promover a igualdade de gênero (como licença paternidade estendida) são imperativas.

Além disso, este estudo destaca a importância de tornar transparentes, ainda que de forma limitada por um aparato metodológico, as experiências das mães trabalhadoras de Itapira, e reforça que a maternidade é, infelizmente, um dos maiores desafios enfrentados nestes últimos anos, sendo a taxa de natalidade no Brasil a menor em comparação a quase 50 anos, segundo aponta pesquisa publicada pelo ItapiraNews (2025), jornal da cidade analisada.

Criar um ambiente corporativo e familiar mais humano e inclusivo, que garanta espaço respeitoso e empático para a maternidade, é o começo de uma transformação necessária no mercado de trabalho e na sociedade como um todo.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. S. de. Mãe, cuidadora e trabalhadora. **Rev. Dep. Psicol.**,UFF 19 (2) Dez 2007. Acesso em 24 de junho de 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-80232007000200011>

BEAUVOIR, S. **O segundo sexo**. São Paulo: Círculo do Livro, 1949. v. 1.

BRASIL. **Consolidação das Leis do Trabalho: aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943**. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1943.

CHAVES, Glaucia. Paulo Gustavo e Bretas papais! Entenda a gravidez por substituição. **Metrópoles**. Agosto, 2019. Disponível em: <https://www.metropoles.com/saude/paulo-gustavo-e-bretas-papais-entenda-a-gravidez-por-substituicao/> Acesso em: 10 de outubro de 2024.

DUARTE, C. L. Feminismo: uma história a ser contada. In: HOLLANDA, H. B. (org.). **Pensamento feminista brasileiro: formação e contexto**. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. p. 25-40.

FAHRAT, A. **A mulher perante o direito**. São Paulo: Ed. Universitária de Direito, 2001. FIORIN, P.C.; OLIVEIRA, T.C.; DIAS, A.C.G. Percepções de mulheres sobre a relação entre trabalho e maternidade. **Rev. Bras. Orientac. Prof.**, vol.15, n.1, São Paulo, jun. 2014

GS1, Brasil. Inspire-se na história de 9 mulheres empreendedoras de sucesso. **GS1 Brasil**. agosto, 2017. Disponível em: <https://blog.gs1br.org/inspire-se-na-historia-de-5-mulheres-empendedoras-de-sucesso/#:~:text=Por%20muito%20tempo,%20o%20mundo%20dos0/> Acesso em: 14 de setembro de 2024.

HOBSBAWM, E. J. **Da Revolução Industrial inglesa ao imperialismo**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.

IBGE. Estatística de Gênero – Indicadores sociais das mulheres no Brasil. **IBGE Estudos e Pesquisas - Informação Demográfica e Socioeconômica**, n.38, 2018. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102066_informativo.pdf Acesso em: 14 de setembro de 2024.

IBGE. Pirâmide etária 1970-2022. **IBGE Estudos e Pesquisas - Informação Demográfica e Socioeconômica**, 2022. Disponível em <https://atlascolar.ibge.gov.br/brasil/3051-caracteristicas-demograficas/idade/21898-piramide-etaria-1970-2022.html> Acesso em: 14 de setembro de 2024.

ITAPIRANEWS. **Brasil registra o menor número de nascimentos em quase 50 anos**, 2025. Disponível em: https://www.itapiranews.com.br/brasil-registra-o-menor-numero-de-nascimentos-em-quase-50-anos/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR7qaTZa8lFsejVL1s-QSezSWgUct4neoF0F_Bedar4nyZ4ePYCjdfdEeD2qnA_aem_flisl9FNWiP5A5HN0mzS6A Acesso em: 17 de maio de 2025.

OLARTE, Liliana; PENA, Ximena. (2010). El Efecto de la Maternidad Sobre los Ingresos Femeninos. **Ens. política econômica.**, Bogotá. Disponível em: [https://www.bing.com/search?pglt=2339&q=OLARTE%2C+Liliana+%26+Pena%2C+Ximena.++\(2010\).+El+Efecto+de+la+Maternidad+Sobre+los+Ingresos+Femeninos.+Ens.+polit.+econ.%2C+Bogot%C3%A1%2C+28\(63\)%3A190-230.&cvid=5bb64c602bc248a5b336791dc6ae8aee&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFgDkyBggAEEUYOdIBCDE0MzNqMGoxqAIAAsAIA&FORM=ANNTA1&PC=LCTS](https://www.bing.com/search?pglt=2339&q=OLARTE%2C+Liliana+%26+Pena%2C+Ximena.++(2010).+El+Efecto+de+la+Maternidad+Sobre+los+Ingresos+Femeninos.+Ens.+polit.+econ.%2C+Bogot%C3%A1%2C+28(63)%3A190-230.&cvid=5bb64c602bc248a5b336791dc6ae8aee&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFgDkyBggAEEUYOdIBCDE0MzNqMGoxqAIAAsAIA&FORM=ANNTA1&PC=LCTS) Acesso em: 27 de agosto de 2024.

OSHIMA, Flávia Yuri. 94% das mulheres sentem dificuldades para conciliar maternidade e carreira. **Estudo CRESCER - Editora Globo**. 2019. Disponível em: <https://revistacrescer.globo.com/Familia/Maes-e-Trabalho/noticia/2019/12/94-das-mulheres-sentem-dificuldades-para-conciliar-maternidade-e-carreira.html> Acesso em: 18 de outubro de 2024.

PERROT, M. **As mulheres ou o silêncio da história**. Bauru: EDUSC, 2005.

RAPHAEL-LEFF, J. Introduction: Technical issues in perinatal therapy. In J. Raphael-Leff (Ed.), **'Spilt milk' perinatal loss & breakdown** (pp. 7-16). Londres: Institute of Psychoanalysis, 2000.

SILVA, Tábada Fernanda; TENÓRIO NETO, José Alves; OLIVEIRA JÚNIOR, Rafael Cavalcanti de; MESQUITA, Roberto Alan Torres de; NASCIMENTO, Ailton Alves do. A evolução histórica dos direitos da mulher no Brasil. **Revista Eletrônica Direito e Conhecimento**. V.7, n.1, jan-jun, 2023.